

Avrupa’da Sivil Toplum ve “Sosyal Merkezler”¹

Türkiye’de 80’li yıllardan bu yana çeşitli konularda birçok gelişmenin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte kişisel ve toplu birçok girişimin önü açıldı. Ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda yapılan bu girişimlerin kimi günümüze dek varlığını sürdürdü; kimi ise iyisiyle kötüsüyle bir deneyim olarak kaldı. Bu girişimleri göz önüne alarak, son 20 yılda günlük hayatımıza giren ve özellikle de 90’ların ortalarından itibaren iyice popülerleşen bir kavramdan bahsedebiliriz: Sivil toplum.

Sivil toplum kavramını açıklarken en sık başvurulan örnek Antik Yunan şehir devletlerindeki toplu karar alma mekanizması ve yönetim biçimi. Tarihsel açıdan ele alındığında sivil toplum fikri, Orta Çağ ve Aydınlanma dönemlerindeki Avrupalı düşünürlerin, devletin düzenleyip kontrol ettiği alanı konu edinen görüşleriyle gelişerek 18. yüzyılın ortalarından şimdiye dek uzanan sosyal hareketlere temel oluşturdu. Günümüzde de Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde geliştirilen çeşitli teoriler bu tarihsel modeli temel alarak sivil toplumu katılımlı demokrasinin bir parçası olarak ortaya koyuyor.

Sivil toplum sözcüğünün hayatımızda gün geçtikçe daha çok yer etmesinin arkasındaki en büyük nedenlerden biri sayıları ve etkinlikleri hızla artan sivil toplum kuruluşları. Yani sivil toplumun örgütlü hali olan STK’lar; nam-ı diğer vakıflar, dernekler, sendikalar, meslek odaları, yurttaş hareketleri vb. Bunların arasında “sivilliği” hararetli tartışmalara konu olanlar var elbette. Bu tartışmalarda ahlaki ve toplumsal değerlere atıfta bulunulabildiği gibi, kurumların finansal ve siyasi bağları da söz konusu olabiliyor.

Bir dönem devlet için tehlike olarak görülen ve “demokratik kitle örgütü” adıyla da bilinen STK’lar bugün kamudan özel sektöre birçok kurumla işbirliği yapan, yüzlerce, binlerce gönüllüsü olan, yerelden uluslararasına çeşitli boyut ve konularda toplumsal projeler üreten ve kampanyalarıyla kamuoyunu yönlendirebilen saygın oluşumlara dönüşmüş durumda. Kuşkusuz bu değişimin arkasında siyasi konjonktürdeki küresel değişiklikler, serbest piyasa

¹ Bu yazı Nisan 2009’da Kelebek Etkisi Dergisi Kocaeli Anadolu Lisesi Mezunları Özel Sayısı’nda yayımlanmıştır.

ekonomisinin iyice oturması, uluslararası antlaşmalar gibi tüm toplumları ilgilendiren gelişmeler var. Ancak STK'ların bugünkü pozisyonlarını edinmelerinde belki de en önemli etken başta gelişmiş/kuzey yarımküre ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde bu kuruluşların siyasi iktidarı ele geçirme amaçlarını terk ederek, sistem içi bir konumu tercih etmeleri oldu. Bu yeni konumları, tabii ki STK'ların siyasetten çekildikleri anlamına gelmiyor. STK'lar hükümet politikalarını takip ederek aktif destek veya muhalefet oluyor ve alternatif üretme işlevlerini devam ettiriyorlar. Bazı durumlarda siyasi partilerle organik bağları dahi olan STK'lar toplumsal faaliyetleriyle siyaset alanını herkes için daha geçişken ve ulaşılabilir kılıyorlar. Fakat bu genel geçer bir durum değil. Bazı ülkelerde sivil toplum alanının marjinalleşerek sistemin dışına itildiğini, siyasi amaçların farklılaşabildiğini ve dolayısıyla kimi zamanlarda siyasi sistemin dışında kalmanın STK'ların kendi tercihi olabildiğini de unutmamak lazım.

Türkiye'deki sivil toplum geleneği Anadolu'da yüzyıllardır var olan vakıf, dernek, ahi teşkilatı gibi köklü yapıların izlerini taşısa da, günümüzde STK'ların çoğu Avrupa'daki sivil toplum hareketinin dayandığı demokrasi, yurttaşlık ve katılım temelli bir çizgide ilerlemeye çalışıyor. Gittikçe önem kazanan Avrupa Birliği uyum süreci ve Türkiye'nin AB ve diğer Avrupa ülkeleriyle artan diyalogunu düşündüğümüzde bu durum bizi şaşırtmamalı aslında. Yaşanan süreç STK'ların birbirine yakınlaşması ve insanların birlikte çalışması için sayısız fırsat ve kaynak sunuyor.

Hangar Sanat Derneği de böyle bir yaklaşmanın ürünü. Avrupa'daki sanat hareketleri, sanat STK'ları ve özellikle de sanat etkinlikleri düzenleyen sosyal merkez tipi yapılanmalar bizim için ilham kaynağı oldu. Farklı altyapı ve meslek gruplarından gelen bir grup genç olarak Ekim 2006'da Hangar Sanat Derneği'ni kurduk. Kendini ifade edecek alan bulamamış ve kaynaklara ulaşımı kısıtlı olan genç sanatçılara destek vermeyi, topluma sanatsal bir ayna tutarak barış içinde bir ada yaşamaya katkıda bulunmayı ve bunlar doğrultusunda gelişen olaylara duyarsız kalmamayı misyon edindik. Hangar şimdiye dek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bunlar arasında en çok ses getiren ve sevileni "Sokakta Şenlik" adı altında son iki yıldır İstanbul – Beyoğlu'nda düzenlediğimiz sokak sanatı festivali oldu. Geçtiğimiz

yıldan itibaren bu festivale uluslararası katılımcı kabul etmeye de başladık. Bu yıl da yine Ağustos ayında Beyoğlu sokaklarını şenlendirmeye hazırlanıyoruz.

Yeni hayata geçirdiğimiz bir başka projemiz ise Türkiye'deki ikinci kuşak göçmen, mülteci ve sığınmacı gençlerle ilgili. Bu kitle içerisinde yaşları 16 ila 25 arasında değişen 20 gence 1 yıl süreyle capoeira eğitimi vereceğiz. Capoeira, dövüş, müzik ve dansı birleştiren Brezilya kökenli folklorik bir sanat. Eşzamanlı olarak 4 farklı ülkede de ortak kuruluşlarımız kendi hedef kitlelerine değişik sanat dallarında eğitimler verecekler. 1 yıl sonunda ise Yunanistan'da gerçekleşecek bir uluslararası sanat festivalinde buluşacağız.

Hangar Sanat Derneği, bu etkinlikleri yaparak bir taraftan toplumsal fayda üretirken, bir taraftan da yakın zamanda İstanbul'da kurmayı planladığı bağımsız bir kültür – sanat merkezinin temellerini atıyor. Bağımsız kültür – sanat merkezi derken hayalini kurduğumuz oluşum aslında bir çeşit “sosyal merkez”.

Sosyal merkezleri Avrupa'daki öğrenci hareketleriyle birlikte ortaya çıkan ve günümüzde birçok ülkeye yayılmış, toplumun her kesiminden insanların yararlanabileceği bir mekan oluşturma çabasında olan ve kar amacı gütmeyen girişimler olarak tanımlayabiliriz. Sosyal merkezleri, Türkiye dahil birçok yerde örneği olan toplum merkezleri ile karıştırmamak gerekir. Toplum merkezleri bazı durumlarda kamu kurumlarının da ortaklığı ile kurulan ve toplumun belli bir kesimine hizmet vermek amacıyla hayata geçirilmiş kurumlar. Sosyal merkezler ise kimi zaman işgal edilen kimi zaman da düşük bir bedel ile sahibinden kiralanmış boş bir yapının herkesin kullanıma açıldığı oluşumlar. Bu yapı eski bir fabrika, kullanılmayan bir tren istasyonu ya da terk edilmiş bir uçak hangarı olabiliyor. Bu yapı etrafında bir araya gelen insanlar meslekleri ve ilgi alanları doğrultusunda binayı çeşitli sosyal etkinlikler için kullanılabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Sosyal merkezler kapasite ve imkanları el verdikçe ekolojik tarım laboratuvarı, restoran, bar, internet kursu, bisiklet atölyesi, dans kursu, mülteciler ve göçmenler için dil okulu, gezginler için ücretsiz veya çok düşük ücretli otel gibi toplumun farklı kesimlerine hitap eden etkinlikler gerçekleştiriyorlar.

Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, kullanılmıyor ya da terk edilmiş olsa dahi bir binayı işgal etmek yasadışı sayılıyor. Ancak birçok şehirde bulunan sosyal merkezler genelde işgal yoluyla hayata geçiriliyor. Hatta işgalciler arasında bazen belediye çalışanları dahi olabiliyor. Mekan toplu kullanıma açılma amacıyla işgal edildiğinden sivil toplumun bir parçası olarak görülüyor. Çevre halkından da yeterince destek sağlanırsa kısa sürede gelişip çeşitli konserler, sergiler, kurslar, toplu yemekler ve diğer kültür sanat etkinlikleri için bir platform haline gelebiliyor. Bir süre sonra, sosyal merkezin şehrin bir köşesindeki gizli mekan olma özelliği kaybolarak, etkinlikleri gazete sayfalarında görülmeye, daha fazla ilgi çekmeye ve dolayısıyla etkinliklerden elde ettiği cüzi ekonomik geliri de artmaya başlıyor. Böylesi bir durumda genelde rastlanan örnek, yerel yönetimin sosyal merkeze baskı yaparak yer için kira ve kazancı için de vergi vermeye zorlaması. Birçok durumda sosyal merkezler bu durumu kabul ederek—kimi zaman pazarlık yapıp şartları yarı-yasal bir hale getirerek—varlıklarını sürdürüyorlar. Yerel yönetimler ise çevre halkı şikayetçi olmadıkça ve suç işlenmedikçe sosyal merkezlere pek engel olmuyorlar. Yani yönetim mekanizmalarının işleyiş ve ilkelerine ters olan bu durum, tabandan gelen bir hareketin toplumsal fayda üretmesi sebebiyle kabul ediliyor.

Günümüzde sosyal merkezler arasında uzun süreli yerel projeler yürüten, uluslararası toplantı ve organizasyonlara katılarak dünya çapındaki sivil toplum ağlarının bir parçası olan, birçok sanatçıya evsahipliği yapan, gelenekselleşen sanat etkinlikleri düzenleyen büyük kurumlar var. Başta sistemdeki bir çatlaktan sızarak ortaya çıkıvermiş sosyal merkezler her ne kadar bu halleriyle alternatif olmak istedikleri sistemin bir parçası olmuş görünümü çizse de işin aslı yaptıkları işlerin büyüklüğünde değil, işleyiş biçimlerinde gizli. Hiyerarşik bir yapıyı benimseyip, kuruldukları andaki vizyonlarını ve çizgilerini değiştirenleri var elbette. Ancak sosyal merkezler yurttaş hareketi oldukları, çevrelerindeki halkın desteğini kaybetmedikleri ve insanların katılımını sağladıkları ölçüde amatör ruhlarını korumaya, alternatif üretmeye ve başarılı olmaya devam edecekler. Bugün birçok insan öğrenmek, öğretmek, paylaşmak, siyasi ve toplumsal hayatın bir parçası olmak için sosyal merkezlere geliyor, etkinliklerini takip ediyor, havasını soluyor. Bağımsız kültür-sanat aktiviteleri için sosyal merkezlere destek veriyor, bu aktiviteler sayesinde yeni insanlarla tanışıyor, fikirlerini tartışmaya açıyor, bakış açısını değiştiriyor. Bu sayede sosyal merkezler, sadece sistemin arka kapılarını kullanarak

modern hayatta alternatif siyaset yapılan yerler olmanın ötesine geçerek kurulan dostluklar ve yapılan kolektif sanat ile kültürün toplandığı ve üretildiği yerler oluyorlar. Sosyal merkezler bu halleriyle sivil toplumun en canlı ve en üretken yerlerinden biri olma potansiyellerini koruyorlar. Bize düşen ise, bu potansiyeli yaratmak ve harekete geçirmek.

Ragıp Zık
Hangar Sanat Derneği
www.hangar.org.tr